

4. Ikromov A. History of national outdoor games and their value in education of harmoniously developed generation //Young Scientist USA. – 2014. – C. 43-47.
5. Aminovich I. A. Research Activities in the Modern Educational Environment //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 15. – C. 244-248.
6. Numondjonovna D. G. The use of interactive methods in forming the ecological worldview of preschool children //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
7. Davranova G. Collaboration between kindergarten and family //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – T. 1 – №. 1.
8. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 7. – C. 28-31.
9. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 7. – C. 28-31.
10. Numondjonovna D. G. et al. The Importance of Aesthetic Education in Comprehensive Education of Preschool Children //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 54-57.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA TATBIQ ETISH ZAMONAVIY TA'LIM KONSEPSIYASINING ASOSI

Alijon Hamroyev
Buxoro davlat universiteti -professori

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Koronavirus pandemiyasi global fojiga aylanib ulgurdi. Uning ta'siri, ayniqsa, ta'limda yaqqol ko'rinmoqda. Barcha, xususan, ta'lim oluvchi ham ta'lim beruvchi ham karantin holatida. Jonli, yuzma-yuz dars berish ko'nikmalariga o'rgangan o'qituvchilarimiz bu vaziyatda bir oz sarosimaga ham tushgan desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi «Raqamli O'zbekiston» kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Bu kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishda birinchi galda, hozirgi holatni ijobiy yo'nalishga solish va ushbu vaziyatni bir imkoniyat sifatida qabul qilishi kerak. Boisi, ta'lim ekspertlarining xulosalariga qaraganda koronavirus pandemiyasidan so'ng ta'limning rivojlanish yo'nalishlari qayta ko'rib chiqiladi; ta'limning yangi davri – raqamli ta'lim davri boshlanadi.

Raqamli ta'lim masofa va makon to'siqlarini olib tashlaydi. Hozirgi sharoitda O'zbekiston ta'lim tizimi qaysi yo'ldan ketishi to'g'risida bir qator savollar turibdi. Xususan, u hozirgi an'anaviy tizimni rivojlantirilgan bosqichiga o'tadimi yoki raqamli ta'lim tizimiga o'tadimi? Savollar ko'p. Ushbu savollarga qaramasdan ta'lim tizimida hech qachon o'zgarmaydigan asos, ya'ni ustunlar mavjud. Bu "ta'lim oluvchi" va "ta'lim beruvchi" ya'ni "talaba" va "o'qituvchi"dir. Agar ta'limda ana shu ikki tomonning dunyoqarashini o'zgartira olsak, ya'ni o'quvchini mustaqil ta'lim olishga, bilim olish yo'llarni mustaqil izlashga, o'qituvchini esa yangi bilimlar bilan raqamli texnologiyalar asosida qurollantirib talabaga bilim olish yo'llarini o'rgatishini yo'lga qo'ya olsak, ta'lim tizimi qaysi shaklga o'tishidan qat'iy nazar ta'limda sifat paydo bo'ladi. Ana shu masala mamlakatimiz ta'lim tizimining eng og'riqli va zaif nuqtasi hisoblanadi. Bu masalalar bo'yicha oliy ta'lim tizimi dunyoning yetakchi universitetlaridan o'rganadigan, o'zlashtiradigan jihatlar nihoyatda ko'p. Ta'lim tizimi rivojlangan dunyoning qator davlatlarida muayyan kurs bo'yicha darslar Google Classroom platformasidan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Odatda, keng omma "Google" tizimini asosan qidiruv va elektron tarjimon sifatida taniydi. Biroq ushbu tizimning ilm-fan, ta'lim uchun foydali imkoniyatlari nihoyatda keng. "Google" tizimi ta'limdagi masofa va makon tushunchasini yo'qqa chiqaradi. Sababi uning dasturlari dunyoning qay chekkasida bo'lmasin talaba va pedagogni bir vaqtda ishlash imkoniyatini yaratadi. Bu uchun "gmail" dan

elektron pochta ochishning o'zi kifoya qiladi. "Google classroom", "Google doc", "Google disk" dasturlari bunda yordamga keladi.

"Google classroom"- dasturi sinfxona vazifasini bajaradi. Bunda pedagog talabalarni ro'yxatini tayyorlash, vazifa berish, topshiriq bajarilishi muddatini belgilash, baholash, fanga oid qo'shimcha ma'lumot berish, turli xil mavzuga doir bahslar uyushtirish va talabalar fikrini bilishga erishishi mumkin.

"Google doc" dasturi talabalarni maqola, kurs ishi, bitiruv-malakaviy ishi, tadqiqot ishi, ilmiy loyiha tayyorlashda ko'mak beradi. Bunda talaba "Google doc" dasturida elektron hujjat yaratadi va ilmiy rahbari bilan "gmail" orqali aloqaga chiqadi. Ushbu dasturning imkoniyati shundaki, bir paytning o'zida ham talaba, ham pedagog tahrir qilish, qo'shimchalar kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hammualliflikda ilmiy maqolalar yozishda ham juda qo'l keladi. Ayniqsa, hozirgi kezda chet ellik hamkorlar bilan yoxud ilmiy rahbar bilan bevosita ko'rishish imkoniyati cheklangan sharoitda bu dastur katta qulaylik yaratadi.

"Google disk" dasturi ma'lumot saqlash uchun xizmat qiladi. Dastur katta hajmdagi ma'lumotni saqlash imkoniyatiga ega. Bu dastur barchaga birdek qulay. Foydalanuvchilar yozilgan matnlarni yo'qotish va og'ir kitoblarni ko'tarib yurishdan ozod qiladi. Kutubxonada ishlab turib kerakli ma'lumotlar "Google disk"da saqlanadi va zarurat tug'ilganda istalgan yerdan internet vositasida yuklab olish mumkin buladi.

Yuqorida keltirilgan barcha dasturlardan foydalanilgandan so'ng, talabalarni amalga oshirgan vazifalarining natijasini "E-Portfolio" sahifasida ko'rsatish mumkin bo'ladi.

"E-Portfolio" ham "Google" imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yaratiladi. "Google"da veb-sayt yaratish dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, u juda qulay. Hozirgi informatsion texnologiyalar rivojlanib, jadallashib borayotgan bir paytda, har bir shaxs o'zining har sohadagi fikrlari, qarashlari va yutuqlarini o'rtoqlashish maqsadida shu turdagi "E-Portfolio" yaratsa, uning ilmiy, ijtimoiy, falsafiy faoliyatidan barcha birdek bahramand bo'lishi mumkin. Shu o'rinda yozuvchi, qator ta'limiy saytlar muallifi Mark Prenskining "Digital Natives, Digital Immigrants" ("Raqamli dunyo sohiblari, raqamli dunyo muhojirlari") nomli maqolasida bugungi kun talabalariga quyidagi ta'rifni beradi: "Hozirda talabalarimiz batamom o'zgartirgan. Zamonaviy talabalar endilikda biz ishlab chiqqan ta'lim tizimimizga ko'ra o'qitiladigan kishilar emas". Maqolada bugunning talabalar "Digital Natives" – "Raqamli dunyo sohiblari"– bugungi kunda kompyuter, video o'yinlari va internetning raqamli tilida o'z ona tiliday so'zlashuvchi yoshlar sifatida ta'rif beriladi. Ta'lim sohasi vakillari o'qituvchilarga esa "Digital Immigrants" – "raqamli dunyo muhojirlari" – raqamli, elektron dunyoga moslashayotgan, yangi texnologiyalarning ko'pgina qirralarini endi qabul qilayotgan kishilar sifatida baho beriladi.

Adabiyotlar

1. SH.M. FARMONOVA. [Improvement of Professional Thinking in Future Teachers](#) International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. 7. 05. –p. 251-257.
2. Shabon Farmonova. [THE TOLE OF THE PROJECT TEACHING TOOL IN DEVELOPING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS](#). Scientific Bulletin of Namangan State University. 2019. Том 1. Номер 6. 434-441
3. Shabon Farmonova. [Opportunities for the Development of the Communicative Culture of Future Teachers through the Design of Teaching](#). International Journal of Culture and Modernity. 2021/12/14. Том 1. Номер 6. 434-441
4. Shabon Farmonova. [Pedagogical and Innovative Activities in Project Education](#). International Journal of Culture and Modernity. 2021. Том 1. Номер 6. 176-180.
5. Farmonova, Shabon (2019) "THE TOLE OF THE PROJECT TEACHING TOOL IN DEVELOPING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 6 , Article 79.
6. Kamroev A. STUDENTS'CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 7. – С. 285-296.
7. Adizov B. R., Khamroev A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students //Ilmiy xabarnoma. – С. 69.
8. Azimov Y. Hamroyev A//Husnixat va uni oqitish usuliyoti (Maruza matnlari). – 2003.
9. Хамраев А. Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2018. – №. 2. – С. 23-26.
10. ҲАМРОЕВ А. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ МЕТОДИК МУАММО СИФАТИДА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
11. Hamroyev A. R. Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.

12. Hamroyev R. A., Qoldoshev A. R., Hasanova A. M. Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 168-174.

13. Hamroyev A. Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 549-558.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.В.Садыкова,

кандидат педагогических наук, доцент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Аннотация. В данной статье раскрываются психолого-педагогические основы формирования элементов компьютерной грамотности младших школьников. Организация кружка компьютерной грамотности является эффективной формой активизации учебной деятельности учащихся начальных классов, положительно влияющей на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся начальных классов.

Ключевые слова: формирование, развитие, компьютер, компьютерная грамотность, учащиеся начальных классов, кружок.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning kompyuter savodxonligi elementlarini shakllantirishning psixologik va pedagogik asoslari ochib berildi. Kompyuter savodxonligi to'garagini tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faolligini oshirishning samarali shakli bo'lib, bu boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompyuter savodxonligi darajasini oshirishga ijobiy ta'sir qiladi.

Tayanch so'zlar: shakllantirish, rivojlantirish, kompyuter, kompyuter savodxonligi, boshlang'ich sinf o'quvchilari, to'garak.

Основу радикальных изменений и нововведений в социальной жизни общества всегда и везде определяла система образования. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан» [1] предусматривает развитие образования и науки в соответствии с п. 4.4. IV направления о приоритетах общественного развития. Он ставит такие задачи, как принятие целенаправленных мер по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений за счет оснащения образовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами и учебными пособиями. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития народного образования в Республике Узбекистан до 2030 года» [2], перед Республикой Узбекистан до 2030 года стоят такие задачи, как включение в число первых 30 стран по уровню качества образования внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в государственном образовании.

Психолого-педагогические проблемы формирования основ компьютерной грамотности исследованы в работах Н.А.Каюмова, Е.И.Машбица, Б.С.Гершунского, Л.И.Земцовой и др. Рассматриваемые в данных исследованиях теоретико-методологические положения зависят от конкретного направления использования компьютерной техники в сфере образования.

Применение компьютера в качестве предмета обучения предполагает усвоение знаний и формирование умений и навыков, позволяющих учащимся обращаться к компьютеру для решения самых разнообразных задач, с которыми они сталкиваются в учебе и в повседневной жизни, или, другими словами, овладение компьютерной грамотностью [3].

Ключ к определению компьютерной грамотности содержится в самом понятии «грамотность», которая на начальной ступени образования означает овладение детьми чтением, письмом и счетом. Изучение компьютера начинается с постижения тех же основ.

Компьютерная грамотность для разных категорий пользователей и в различных познавательных ситуациях оценивается уровнем овладения компьютерными технологиями.

По мнению многих исследователей, лучшей предпосылкой ликвидации компьютерной неграмотности является работа на компьютерах, причем начиная с самого раннего возраста. В условиях массового внедрения компьютерных технологий в школу, начиная с младших классов, умения, составляющие «компьютерную грамотность» школьников, приобретают характер общеучебных задач и поэтому формируются в ходе изучения всех учебных предметов, в том числе